

ИҚЛИМ ИЛИШИ ШАРОИТИДА МУЗЛИКЛАР ВА ҚОР СУВЛАРИДАН ТҶИЙИНУВЧИ ДАРЁЛАР ОҚИМИ МИҚДОРЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Саидова Д.А., Исакова А.Я.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161158>

***Аннотация.** Мазкур тадқиқот иқлим ўзгариши шароитида музликлар ва қор қоплами эришида ҳосил бўлган сувлардан устувор тўйинувчи дарёларнинг йиллик ва мавсумий оқимлари миқдорларининг ўзгаришларини баҳолаш масалаларига бағишланган. Ҳисоблашлар, Писком дарёси ирмоқлари мисолида, базавий (БИД) ва жорий (ЖИД) иқлимий даврлар учун бажарилган. Барча дарёларда ЖИДда йиллик оқим ҳажмларининг ортганлиги аниқланган. Тадқиқотда дарёлар мавсумий оқимининг миқдорларининг ўзгаришларини баҳолаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.*

***Калим сўзлар:** дарё, дарё ҳавзаси, музлик, қор сувлари, йиллик оқим, мавсумий оқим, миқдорий ўзгаришлар, баҳолаш.*

Кириш. Тадқиқотларда кўрсатиб ўтилганидек, музликлар ва қор қопламининг эришидан ҳосил бўлган сувлардан тўйинувчи дарёларнинг йиллик ва мавсумий оқимлари миқдорлари ўзаро боғлиқликка эга [Шульц, 1965, Щеглова, 1960]. Ушбу боғлиқлик дарёлар йиллик ва мавсумий оқимининг миқдорлари тебранишларининг мослигида акс этади. Ўрта Осиё дарёлари мисолида, мазкур муаммони ўрганишга қаратилган илк тадқиқотлар Э.М.Ольдекоп, Л.К.Давыдов, П.М.Машуков, Е.И.Гирник, А.М.Овчиников, Н.К.Лукина, В.Е.Чуб ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Бугунги кунда мазкур йўналишдаги тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати агентлиги ҳамда Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти (ГМИТИ) олимлари (Л.М.Карандаева, Д.М.Турғунов, Ғ.Ў.Умирзоқов ва бошқалар), ЎЗМУда эса Ф.Ҳикматов, Ғ.Х.Юнусов, Р.Р.Зияев каби тадқиқотчилар томонидан давом эттирилмоқда. Бироқ, ушбу масала, яъни музлик ва қор сувларидан тўйинувчи дарёлар оқими миқдорларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришларини баҳолаш муаммоси шу кунга қадар яхши ўрганилмаган.

Мазкур тадқиқот ишининг асосий **мақсади** иқлим илиши шароитида музликлар ва қор қопламининг эришидан ҳосил бўлган сувлардан устувор ҳолатда тўйинувчи дарёлар оқими миқдорларининг ўзгаришларини баҳолаш масалаларига қаратилган.

Тадқиқотда кўзланган мақсадга эришиш учун қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди: 1) Писком дарёсининг табиий гидрологик режимга эга бўлган ирмоқлари - Ойгаинг, Майдонтол, Чиралма дарёларининг ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари маълумотларини тўплаш; 2) дарёларнинг ўртача йиллик ва мавсумий оқимлари ҳажмларини ҳисоблаш; 3) дарёлар йиллик ва мавсумий оқимлари миқдорларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришларини базавий (БИД) ва жорий (ЖИД) иқлимий даврлари учун аниқланган оқим миқдорларини ўзаро солиштириш асосида баҳолаш.

Ишда **тадқиқот объекти** сифатида Писком дарёсининг табиий гидрологик режимга эга бўлган ирмоқлари танлаб олинди. Мазкур дарёлар (Ойгаинг, Майдонтол, Чиралма) йиллик ва мавсумий оқимлари ўзгаришларини миқдорий баҳолаш масалалари тадқиқотнинг **предметини** белгилайди.

Асосий қисм. Ўрта Осиё дарёларининг ўзига хос хусусиятлари улар оқимининг турли даврларда мавсумлар бўйича ўзгаришида яққол номоён бўлади. Маълумки Ғарбий

Тянь-Шань ёнбағирларидан оқиб тушувчи дарёлар, шу жамладан, Писком дарёси ирмоқларининг асосий оқими ҳам ёз мавсумида оқиб ўтади.

Тадқиқот объекти ҳисобланган Ойгаинг, Майдонтол ва Чиралма дарёларида гидрологик кузатишлар 1961 йилдан ҳозирги кунгача узлуксиз давом эттирилмоқда. Шу туфайли, мазкур тадқиқотда 2020 йилларга тегишли бўлган маълумотлардан фойдаландик. Тўпланган маълумотлар асосида ойлик ва йиллик оқим ҳажмлари икки ҳисоб даврига, яъни БИД (1961-1990 йиллар) ва ЖИД (1991-2020 йиллар)га бўлиб ҳисобланди (1-жадвал).

1-жадвал

Дарёларнинг турли иқлимий даврлар учун ҳисобланган оқим ҳажмлари

Иқлимий даврлар	Ойгаинг		Майдонтол		Чиралма	
	Оқим ҳажми, W		Оқим ҳажми, W		Оқим ҳажми, W	
	10 ⁶ м ³	%	10 ⁶ м ³	%	10 ⁶ м ³	%
БИД (1961-1990йй)	850,51	100	558,07	100	77,49	100
ЖИД (1991-2020йй)	958,47	113	650,33	116	91,36	118

Жадвал маълумотлари ва улар асосида чизилган графиклар барча ўрганилаётган дарёларда жорий иқлимий даврда (ЖИД) базавий иқлимий давр (БИД)га қараганда оқим миқдорларининг ортганилигини кўрсатмоқда (1-расм). Буннинг асосий сабабини жорий иқлимий даврда ҳаво хароратининг ортиши туфайли ўрганилаётган дарёлар ҳавзасида мавжуд бўлган музлик ва мангу қорлар эришининг жадаллашгани билан изоҳлаш мумкин. Натижада, дарёлар оқимида уларнинг ҳавзаларидаги музликлар ва қор қопламининг эришидан ҳосил бўлган сувларнинг улуши ортиб, уларнинг йиллик оқими миқдори ҳам кўпайиб бормоқда.

Тадқиқотда ўрганилаётган 3 та дарё мавсумий оқимларининг ўзгаришлари ҳам икки даврга бўлиб ўрганилди. Ойгаинг ва Майдонтол дарёларида баҳор мавсумидаги оқим миқдори жорий (ЖИД) иқлимий даврда, базавий (БИД) иқлимий давр қараганда, камайган. Чиралма дарёсида эса жорий (ЖИД) иқлимий даврда баҳорги оқим миқдори ортган (2-расм).

Ғарбий Тянь-Шань ёнбағирларидан оқиб тушувчи Ойгаинг, Майдонтол ва Чиралма дарёларининг йил давомида мавсумлар бўйича ўзгариши ўрганилаётган икки давр (БИД ва ЖИД) учун кўриб чиқилди ва натижалар ўзаро солиштирилди. Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, Чиралма дарёсида жорий (ЖИД) иқлимий даврда, базавий (БИД) иқлимий даврга қараганда, ёзги мавсумдаги оқим миқдори ортган (2-жадвал).

1-расм. Дарёлар йиллик оқими миқдорларининг турли даврларда ўзгариши (1-Ойгаинг, 2- Майдонтол, 3-Чиралма)

2-расм. Дарёлар баҳорги оқимининг турли ҳисоб даврларидаги ўзгаришилари (1-Ойгаинг, 2-Майдонтол, 3-Чиралма)

2-жадвал

Дарёлар оқимининг йил давомида мавсумлар бўйича ҳисобланган оқим ҳажмлари

Дарёлар	Қиш		Баҳор		Ёз		Куз	
	БИД	ЖИД	БИД	ЖИД	БИД	ЖИД	БИД	ЖИД
Ойгаинг	56,5	67,93	171,32	208,8	491,54	535,09	131,14	147,06
Майдонтол	37,59	45,71	112,28	151,7	332,75	367,03	75,44	85,89
Чиралма	3,94	5,1	26,52	35,72	40,04	41,97	3,99	8,49

Тадқиқот ишида олинган натижаларнинг таҳлили асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Дарёларнинг турли иқлимий даврлар учун ҳисобланган оқим ҳажмлари шуни кўрсатадики, унда барча ўрганилаётган дарёларда жорий иқлимий даврда (ЖИД), базавий иқлимий давр (БИД)га қараганда, оқим миқдорлари ортган.

2. Ўрганилаётган дарёларнинг мавсумий оқимларининг ўзгаришларида баҳор мавсумидаги оқим Ойгаинг ва Майдонтол дарёларида жорий (ЖИД) иқлимий даврда базавий (БИД) иқлимий даврга қараганда ортган.

3. Ойгаинг, Майдонтол ва Чиралма дарёлари оқимининг йил давомида мавсумлар бўйича ўзгаришлари аниқланди, барча мавсумларда ЖИДда оқим миқдорларининг ортанлиги кузатилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Расулов А.Р. Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003.-342 б.
2. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ. 200.-252 с.
3. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Л.:Гидрометеоздат, 1965. – 695 с.
4. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1969.- 327 б.